

ШАҲАРСОЗЛИКДА ШОВҚИНГА ҚАРШИ АРХИТЕКТУРАВИЙ ТАРХИЙ УСЛУБЛАР

¹Досалиев Канат Серикўли, ²Саримсоқов Сардор Шойзақович Пардаева,
³Гулмира Парда кизи

¹PhD, доцент, Жанубий Қозоғистон университети, М. Ауэзов, ²Ассистент,
Жиззах политехника институти, ³Магистр Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218776>

Аннотация. Ушбу мақолада Шаҳар қурилиши лойиҳасининг барча босқичларида яшаш массивлари ва яшаш биноларини шовқиндан ҳимоя қилишнинг чора-тадбирлари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлари: шаҳар, яшаш массивлари, шовқиндан ҳимоя, коммуникациялари, sanoat райони, ҳисобий нуқта, меъёрий акустик.

Аннотация. В данной статье описаны меры по защите жилых территорий и жилых домов от шума на всех этапах строительства города.

Ключевые слова: город, жилые массивы, шумозащита, коммуникации, промрайон, расчетный пункт, нормативная акустика.

Шаҳар қурилиши лойиҳасининг барча босқичларида яшаш массивлари ва яшаш биноларини шовқиндан ҳимоя қилишнинг чора-тадбирлари кўрилган бўлиши лозим. Демак, шаҳарнинг бош тархи лойиҳасининг бошланғич босқичида ва келажакдаги ривожланишини эътиборга олган ҳолда қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим: аэропорт транспорт коммуникациялари; яшаш массивларини жойлаштириш; кўкаламзор ва ободонлаштириш; келажакда қурилиши кўзланган майдонлар; sanoat корхоналари; маъмурий ва маиший хизмат кўрсатиш биноларини жойлаштириш; жамоат ва дам олиш - истироҳат боғларини яратиш ва бошқалар шулар жумласидандир.

Буларнинг барчасини шаҳар қурилишида шундай табиий жойлаштириш лозимки, улар ўзининг таркибий гуруҳи, мақсадга мувофиқлиги, ҳажмий ва тархий ечимлари, бадиий-архитектуравий услублари билан шаҳарни шовқиндан самарали ҳимоя қилиш билан биргаликда меъёрий акустик муҳит яратиш учун хизмат қилсин.

Бунинг учун шаҳар ва яшаш массивларини лойиҳа қилишда ишлатилиши ва мақсадга мувофиқлиги бўйича майдонларга ажратиб, чегаралаб чиқиш лозим: Масалан: яшаш массиви, sanoat райони, маиший-хизмат майдонлари ва ташқи транспорт.

Буларнинг ҳар бирида рухсат этилган шовқин сатҳи турличадир. Шу сабабли катта транспорт оқимига эга магистрал кўчалар яшаш массивларини кесиб ўтмаслиги керак. Шаҳарларда транзит юк поездларини тўхтовсиз ўтказиб юбориш учун айланма темир йўллар кўзда тутилган бўлиши лозим.

Янги темир йўл ва темир йўл бекатлари билан яшаш массивларини ҳимоя полосаси билан ажратиш керак. Масалан, биринчи ва иккинчи категорияли темир йўллар учун ҳимоя полосасини эни 200 метр, III ва IV категория учун 150 м ва бошқа темир йўлларда 100 м дан кам бўлмаслиги керак. Бу масофа четки темир йўл ўқидан бошлаб ҳисобланади.

Агар акустик ҳисоблар натижасида асослаган бўлса, бу масофа 50 метрдан кам бўлмаслигига рухсат этилади.

Шовқиндан ҳимоя тадбирлари кўрилмаган яшаш массивларидан тезкор магистрал кўчанинг четигача бўлган масофа 100 м дан, шаҳарлараро магистрал кўчаларда 75 м дан, туманлараро магистрал кўчаларда 50 м дан ва бошқа кўчаларда 25 м.дан кам бўлмаслиги керак. Бошқа ҳолатлар учун бу масофа тегишли равишда асосланган бўлиши лозим.

Экранлар ёрдамида шовқин сатҳи пасайишининг аниқ ҳисоби мураккаб бўлганлиги сабабли, амалий услуб ёрдамида аниқлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу ҳисоб куйидаги тартибда бажарилади.

Маълум масштабда шовқин манбаи жойлашган майдоннинг тарҳи ва кўндаланг қирқими чизилади. Шу чизмага экран ва шовқин аниқланаётган ҳисобий нуқта ҳам чизилади. Бу схема 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Экранлар ёрдамида товуш сатҳининг пасайишини аниқлаш учун ҳисобий схемалар:

a - девор; *b* - девор ва бино; *v* - гаром (тунроқ уюми); *г* - ўра (арик); ШМ - шовқин манбаи; ХН - ҳисобий нуқта; $h_{эф}$ - экраннинг самарали баландлиги.

Шовқин манбаи энг четки транспорт ҳаракати полосасида бўлиб, кўча сатҳидан 1 м баландда жойлашган деб олинади. 1-расмга асосан *a*, *v* ва *с* масофалар аниқланади. Бунда $d = (a+v)-c$. 29-иловадан δ га боғлиқ ҳолда экранда товуш сатҳининг пасайиши $L_{Аэкр}$ аниқланади.

Қабул қилинган экран узунлигига боғлиқ ҳолда шу расмдан α_1 ва α_2 бурчак аниқланиб, товуш сатҳининг пасайиши $\Delta L_{Аэкра1}$ ва $\Delta L_{Аэкра2}$ лар 30-иловадан қабул қилинади. 31-иловадан $\Delta L_{Аэкра1}$ ва $\Delta L_{Аэкра2}$ катталикларни фарқига асосланган ҳолда тузатиш қабул қилинади. Бу тузатиш кўрсаткичи кичик бўлган товуш сатҳига қўшилади.

$$\Delta L_{Аэкр} = \Delta L_{Аэкр} \alpha_1 + J, \quad (1)$$

бу ерда $\Delta L_{Аэкр}$ - экран конструкцияси билан ҳисобий нуқтада товуш сатҳи пасайишининг самарадорлигини кўрсатади.

Ҳисобий нуқта учун экран сифатида қабул қилинган бинода шовқин сатҳининг самарали пасайишини аниқланг. Ҳисобий нуқта бино ортида жойлашган бўлиб, бу схема 1-расмда кўрсатилган. расмдан *a*, *v* ва *с* масофаларини аниқлаймиз. $a=53$ м; $v=48$ м ва $c=61$ м; бундан $d = (53+48)-61 = 40$ м.

30-иловадан $L'_{\text{Аэкp}} = 24$ дБА, бунда $d > 6$ учун энг катта кўрсаткич қабул қилинади.
 $\alpha_1 = 45^\circ$ ва $\alpha_2 = 65^\circ$

$$\Delta L_{\text{А экp } \alpha_2} - \Delta L_{\text{Аэкp } \alpha_1} = 8,2 - 3,5 = 4,7 \text{ дБА.}$$

31-иловадаги жадвалдан тузатма $L = 1,7$ дБА эканлигини аниқлаймиз. Экрaн самарадорлигини аниқлаймиз.

$$\Delta L_{\text{А экp}} = \Delta L_{\text{Аэкp } \alpha_1} + L = 3,5 + 1,7 = 5,2 \text{ дБА.}$$

Демак, ҳисобий нуқтада шовкин сатҳи 5,2 дБА га пасаяр экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шукуров Ғ.Ш., Бобоев С.М., Қўчқоров Р.А. Архитектура физикаси. II-қисм. “Архитектура акустикаси”. Тошкент, 2004 йил.
2. Шукуров Ғ.Ш., Бобоев С.М. Архитектура физикаси. I-қисм. Қурилиш иссиқлик физикаси. Тошкент “Меҳнат” – 2005 йил.
3. сатов, Н. А., & Саримсоқов, С. Ш. (2022). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИСЯЧИХ СИСТЕМ. Евразийский журнал академических исследований, 2(3), 232-237.
4. Sarimsoqov, S. S. (2022). Armaturalangan ikki qiyali yog ‘och to ‘sinni loyihalash. Science and Education, 3(2), 175-183.
5. Саримсоқов, С. Ш., & Норматова, Н. А. (2023). САНОАТ КОРХОНАДАРИНИ ШАХАР ТАРКИБИДА ЖОЙЛАШТИРИШ ТАЛАБЛАРИ.